

ESCRITA • DA • HISTÓRIA

CIDADANIAS, NARRATIVAS E MEMÓRIAS EM DISPUTA

José do Patrocínio e o jornal Cidade do Rio (1887-1902)

Geovan Souza Silva⁶⁵

 DOI: 10.5281/zenodo.10701151

Resumo

O presente artigo busca desenvolver a relação da imprensa abolicinista de José do Patrocínio com a República instituída em 1889. A pesquisa se preocupa em entender como a disputa por cidadanias, narrativas e memórias constroem um cenário relevante no pós-abolição, pois a partir da imprensa carioca, mais especificamente a folha *Cidade do Rio* (1887-1902) é possível entender as negociações feitas por negros e negras arranjados coletivamente ou individualmente. Entender esses processos e as tentativas de auto-inserção das narrativas pretas é um dos objetivos do texto, tendo como diálogo as temáticas que perpassam o contexto da República instituída em 1889 como a abolição da escravidão no 13 de maio e os marcos temporais que perpassam a última década do século XIX.

Palavras-chaves: Memória; Cidadania; Racismo; Imprensa.

Summary

This article seeks to develop the relationship between the abolitionist press of José do Patrocínio and the Republic established in 1889. The research is concerned with understanding how the dispute over citizenship, narratives and memories builds a relevant scenario in the post-abolition period, because from the press carioca, more specifically the *Cidade do Rio* (1887-1902) sheet, it is possible to understand those made by black men and women arranged collectively or individually. Understanding these processes and the attempts at self-insertion of black narratives is one of the objectives of the text, having as a dialogue the themes that pervade the context of the Republic instituted in 1889, such as the abolition of slavery on May 13th and the time frames that pervade the last decade of the 19th century.

Keywords: Memory; Citizenship; Racism; Press.

Nos últimos anos se ampliou o campo do pós-abolição na discussão de memória e histórias sobre o período que sucedeu a escravidão. Diversos autores e autoras se debruçam na tentativa de analisar as ações e demandas de atuantes negros na vida política brasileira. Todos

⁶⁵ Doutorando em História pela UNESP com as temáticas de pós-abolição, diáspora, Intelectuais Negros e internacionalismo negro. Mestre em História pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita (UNESP) trabalhando com os temas: Cidadania, Liberdade, Imprensa, Abolicionismo e Escravidão a partir de José do Patrocínio e o jornal *Cidade do Rio* (1887-1902), projeto financiado pela CNPQ. Graduado em História na Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

esses processos são relevantes na construção de visões de mundo que não sejam pautadas na versão embranquecida da História do Brasil.

Nesse sentido, um trabalho importante como ponto de partida e que colabora nos objetivos do texto é “Enciclopédia Negra” (GOMES; LAURIANO; SCHWARCZ, 2021, 687 p.) que reúne nomes de atores pretos da história do Brasil em um trabalho extenso de mais de 600 páginas. Nas folhas do trabalho o leitor pode encontrar diversos nomes que contribuíram para a luta contra a escravidão, racismo e desigualdades no país. A quantidade de nomes reunidos aponta para a grande diversidade desse campo historiográfico e demonstra como as parcerias da população negra abrem um grande leque de cenários.

De acordo com os autores, o objetivo da *Enciclopédia* é

contribuir para que os brasileiros incluam em suas narrativas outros sujeitos históricos, em geral silenciados ou esquecidos pelos nossos manuais, livros didáticos e compêndios mais tradicionais [...] este livro traça um panorama inclusivo, com a presença de intelectuais, ativistas, figuras religiosas, cantores, esportistas, profissionais liberais, políticos, artistas plásticos, médicos, abolicionistas, engenheiros, quilombolas, professores, cientistas e líderes comunitários...” (GOMES; LAURIANO; SCHWARCZ, 2021. Pág. 16).

A pesquisa demonstra a extensão de possibilidades ao se pensar sobre as Histórias da população negra no Brasil. A citação serve como ponto de partida neste texto pois como um todo, o livro devolve à “sociedade brasileira, sobretudo a negras, negros e negres, histórias e imaginários mais diversos e plurais” (GOMES; LAURIANO; SCHWARCZ, 2021. Pág. 17) tornando-se então uma janela que ajuda na construção da habilidade de enxertar discursos empretecidos na construção da política brasileira e da sua importância e destaque nos projetos nacionais.

Na enciclopédia coordenada por Flávio Gomes, Jaime Lauriano e Lília Schwarcz é visível a diversidade de atores e atrizes negros na realidade da vida. Dentre eles, um nome importante, e por vezes esquecido, é possível encontrar dentre muitos: José do Patrocínio. Proudhomme – um dos pseudônimos pelo qual é conhecido - “nasceu em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, em 9 de outubro de 1853” a descrição da sua vida continua contando sobre seus pais, Padre João Carlos Monteiro (1799-1876), seu pai e Justina Maria do Espírito Santo, sua mãe, escravizada, a qual não se encontrou dados da data de seu nascimento, apenas de sua morte em 1885. (GOMES; LAURIANO; SCHWARCZ, 2021. Pág. 330)

Patrocínio acendeu em sua carreira política no jornalismo quando se tornou proprietário do jornal *Gazeta da Tarde* em 1881. Assumiu então uma posição mais assertiva contra a escravidão e em torno dele estavam nomes como Ferreiras de Menezes, Joaquim Nabuco, Lopes Trovão,

Ubaldo Sampaio, Teodoro Fernandes Sampaio, Paula Nei, todos esses atuantes na luta pelo fim da escravidão. Foi também contemporâneo de Luiz Gama, Machado de Assis e Lima Barreto. Esses nomes apontam para a rede de solidariedade de atuantes negros que buscavam o fim da escravidão e ampliação da cidadania. Alguns não dividiram o mesmo espaço geográfico e tempo histórico, mas se aproximavam nos ideais na luta pelo fim da escravidão e a ampliação da liberdade no pós-abolição. Patrocínio ainda se elegeu vereador em 1886, escreveu romances e fundou seu próprio jornal em 1887 - a fonte principal deste trabalho - o periódico *Cidade do Rio*. (GOMES; LAURIANO; SCHWARCZ, 2021. Pág. 313-314)

A folha de Patrocínio tornou-se um palco para sua atuação, que começa em 1887 e se estende até 1902, o jornal passa por diversas fases em sua atuação, acompanha eventos históricos como a proclamação da República e fim da escravidão. Os ideais de Patrocínio vão aparecer nos números de forma irregular, em momentos diferentes. Porém, há também uma coluna específica chamada “Semana Política” onde ele vai expressar extensamente suas leituras das notícias que estão ocorrendo na época semanalmente. Antes da proclamação da República em 1889, Patrocínio tinha um posicionamento inquestionável como monarquista, posição essa que vai se alterando após o fim do Império. O escritor se aproxima dos ideais republicanos sem deixar de ressaltar a importância do reinado para o fim da escravidão no Brasil, seus escritos o colocam hora próximo do ideal republicano e em outros momentos saudosista à figura da Princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea. De acordo com Humberto F. Machado (MACHADO, 2014. Págs. 1-303), ocorreu um processo de mitificação da figura da Princesa Isabel com o apoio dos abolicionistas, mesmo sendo eles participantes de nuances aparentemente diferentes (MACHADO, 2014. Pág. 39). O autor acrescenta ainda que após a abolição, Patrocínio expressou, através de artigos no *Cidade do Rio*, uma atitude de gratidão em relação a Princesa Imperial (MACHADO, 2014. Pág. 39).

Proudhomme buscava por diversas vezes reafirmar a importância da Princesa em todo o processo da abolição. Sua memória deveria ser sempre ventilada pelo que é possível perceber na folha, na opinião dele. Sobre isso, no dia 13 de maio de 1889, em um número celebrativo da folha em comemoração aos 2 anos de abolição, Patrocínio afirma

Gloria eterna aos redentores da raça africana [...] gloria a Pedro II, imperador e amigo de Euzébio, que extinguiu o tráfico de africanos, de paranhos que libertou o ventre da mulher cativa e de Joao Alfredo, que extinguiu a escravidão. Glória a Isabel, a heroica redentora da raça africana, desde o berço até o túmulo (*Cidade do Rio*, 1889. 13 de maio. Ed. 106).

Com uma leitura atenta do documento identifica-se a atribuição das honras do 13 maio a família imperial como um todo. Patrocínio repete por diversas vezes durante outros números a evidência da assinatura da Lei Áurea e amplifica esse posicionamento em diversos outros. Entretanto, a defesa neste texto é que essa é uma posição do jornalista que se enfraquece durante os anos, porém que não se anula. Buscarei demonstrar essa perspectiva mais à frente.

É possível perceber que os discursos dos redatores buscavam consolidar memórias sobre o movimento abolicionista e de alguma forma abarcando todos que foram importantes para o 13 de maio, na lista encontrava-se como uma das figuras centrais nesse processo o Império, representado principalmente por Princesa Isabel. Tendo dito isto, é necessário fazer algumas perguntas sobre as intencionalidades para com o 13 de maio e as construções sobre a data. Por exemplo: qual o sentido do 13 de maio para o *Cidade do Rio*? Qual o ponto de vista emitido por Patrocínio e seus pares nessa folha sobre o “sentido da memória” a ser dado à data? A quem “pertence” a memória da abolição? Qual a narrativa que o periódico de um político e jornalista tão relevante para o fim da escravidão pretende construir sobre a liberdade obtida?

Ao selecionar as perguntas, foi possível identificar nos números lidos que havia uma tentativa de apelar para a data do 13 de maio como um marco histórico do Brasil. Marco este que viria a ser disputado por diversos grupos. Alguns renegando sua relevância, e outros, como os redatores do jornal citado, reforçando a marca.

Neste sentido, é importante introduzir as perguntas que geram um debate em torno das intencionalidades da folha citada. Dito isto, Ana Flávia Magalhães Pinto oferece ferramentas para esses questionamentos da pesquisa através de seu texto “Temporalidades, História e Memória” (PINTO, 2021), onde ela afirma que as narrativas históricas não são ingênuas, tão pouco naturais. As ações humanas são tomadas de prioridades, hierarquizações e curiosidades acerca do que precisa ser lembrado e do que pode ser esquecido (PINTO, 2021. Pág. 12). De acordo com ela, ao fazer isso os atores da história estão participando da escrita da história até mesmo quando não se sentem responsáveis por ela (PINTO, 2021. Pág. 12). Essa afirmativa se encontra com as intencionalidades propostas neste texto, pois coloca os escritos do periódico como um rico material para pensar memória, liberdade e cidadania à população negro no fim do século XIX e os projetos envolvidos em torno dessas tensões.

Ana Flávia Magalhães Pinto afirma que ao longo de vários anos as narrativas expostas colocavam pessoas negras como expressão máxima da ideia de “outro”, a construção controlada e restrita do “nós” na história do Brasil colocou pessoas negras na condição do “outro” “[...] esse “outro” que expressa uma oposição ao sujeito-base dessa narrativa, tem servido para que a gente fique compulsoriamente se colocando no lugar de coadjuvante.” (PINTO, 2021. Pág. 13). Ao

afirmar “a gente” a autora se refere a população negra a qual ela está se dirigindo em primeira pessoa. Essa alegação colabora na análise feita do jornal ao tratar a Princesa Isabel como um dos principais pilares do 13 de maio e buscar amarrar sua imagem à luta da população negra contra o cativo. Onde o que se vê é um papel coadjuvante sendo oferecido a grupos majoritariamente negros que participaram da luta pela abolição, e oferecendo a elite embranquecida o substantivo de “Redentora”. É importante lembrar também que Patrocínio buscava defender a monarquia pois era a posição política que defendia até dado momento, sua defesa da imagem da família imperial deve ser observada a partir desta ótica também.

O projeto republicano na década de 80 ainda era uma incógnita que desabrocharia no final do mesmo período e mais especificamente durante os anos 90. Retomo aqui o contexto político o qual Patrocínio vivia, suas inseguranças e proteção ao período político do reinado, pois ele foi um atuante e observador do que acontecia, estava vivendo a História do tempo presente dele e se posicionando conforme os anos passavam. Ou seja, a depender dos óculos usados, existem diversos motivos pelos quais Patrocínio poderia se posicionar em defesa da Princesa Isabel, pois ao fazer isso também estava protegendo a liberdade ameaçada pela república. Não era possível adivinhar as intencionalidades daqueles que ainda estavam buscando dar a cara do novo modo de governar o Brasil e isso é possível perceber em outras localidades no mesmo período, conforme afirma Matheus Gato em sua pesquisa “O Massacre de Gatos” (GATO, 2020).

Neste trabalho, o autor observa de perto a capital do Maranhão em São Luís, que presenciou um protesto de “libertos”, “homens de cor”, “cidadãos do 13 de maio” e “ex-escravos” logo após a promulgação da República. A manifestação sofreu um massacre em cerca de 2 dias de mobilização dos atuantes. Na visão deles o novo regime viria para restaurar a escravidão no país, por isso seria necessária uma mobilização forte nas ruas. (GATO, 2020. Pág. 2-3) Com isso, é possível perceber que a visão de Patrocínio não é exclusiva do jornalista, ela faz parte de todo um contexto da população negra da época (nesta afirmação, é importante considerar que os movimentos da população negra e seus líderes são diferentes uns dos outros em todo o país no século XIX. Este argumento busca considerar as proximidades das pautas que perpassam por cidadania e liberdade, que estão de alguma forma presente – se não em todos, quase todos - nas organizações negras do pós-abolição). De acordo com Gato, a hipótese que orienta seu trabalho é entender que “a clivagem de direitos, bem como a legitimidade para violência física e simbólica dela decorrente, mediou as escolhas políticas e a expressão pública dos interesses da gente negra no pós-abolição.” (GATO, 2020. Pág. 27). O receio de uma nova escravidão nortearam diversas ações de cidadãos e cidadãs pretos e pretas, e

isso pode servir na análise das motivações do porquê Patrocínio continuava defendendo – em alguns momentos – a Princesa Isabel e endeusando suas ações como parte de suas reflexões. Cabe aqui retomar que este não é um motivo exclusivo para definir toda a trajetória do político em questão, antes serve para ajudar a montar o mapa do pós-abolição a partir dessa figura emblemática para as discussões sobre cidadania e liberdade.

Neste sentido, durante a pesquisa foi importante observar como essa construção por memória e história sobre o 13 de maio e os significados da liberdade foram sendo construídas, embora acesso aos números ofereça dificuldades. O periódico se inicia em 1887 e dura até 1902, com números comemorativos a data de 13 de maio. Não há acesso pela Hemeroteca Digital aos seguintes números: 13 de maio de 1887 e 1888, e o período em que o jornal fica fechado por conta do governo de Deodoro da Fonseca - o jornal inicia apenas em setembro de 87, e a abolição se consolida um ano depois e o número de 1888 não está disponível para leitura na Hemeroteca Digital - no total são 10 números disponíveis que comemoravam a abolição, desde o início até o fim do jornal. Foi importante buscar compreender a relação da folha com a data e perceber como vai se alterando para buscar respostas ao questionamento inicial: “qual o sentido do 13 de maio para o *Cidade do Rio*?” Pensando nos projetos de memória e discurso na imprensa fluminense.

O primeiro número de 1888 não está disponível para acesso, foi necessário buscar em outro jornal, próximo de José do Patrocínio - pois sempre foi citado no *Cidade do Rio - a Gazeta de Notícias*. A escolha do número foi devido a abolição que se solidificou na data, sendo um marco importante para identificar o que a imprensa discutia no dia e os fatos narrados do que houve nas ruas do Rio de Janeiro por causa da promulgação da lei. Na *Gazeta de Notícias*, no 13 de maio 1888, a folha noticiava a aprovação da lei e o seguinte aconteceu:

Ontem, às 9 horas da noite, reuniram-se no salão do Club de Esgrima e Tiro os representantes da imprensa desta capital, que aderiram a ideia de comemorar, por meio de festejos populares, a promulgação da lei que extingue a escravidão no Brasil. Discutiu-se a princípio, como base de operações tendentes à realização dessa ideia, a nomeação ou aclamação de uma diretoria, que se encarregasse de organizar o programa dos festejos, e como uma verdadeira comissão executiva levasse-os a efeito. [...] O Sr. Patrocínio, antes de ser nomeada essa comissão, disse que estava autorizado pela redação do País a declarar este órgão da imprensa aderir inteiramente a ideia proposta (*Gazeta de Notícias*. 13 de maio de 1888. Ed. 134.)

Criou-se uma mobilização pela celebração do 13 de maio de 1888, o dia seguinte, 14 de maio, tornava-se um dia celebrativo na Imprensa Fluminense. Ainda assim, na disposição de arquivos na Hemeroteca, a data mais próxima do ano a ser encontrado um número na *Cidade do Rio* que citasse sobre a celebração do fim da escravidão foi em 17 de maio do mesmo ano. Ainda

não é possível afirmar se o número 13 de maio de 1888 não está disponível, ou se não houve a produção de números no dia pelo provável envolvimento de toda a redação, inclusive Patrocínio, nas mobilizações em prol da data. A primeira citação de celebração da data dentro do *Cidade do Rio* é em 17 de maio de 1888 onde se notícia uma grande missa em ação de graças a Lei Áurea e ainda no mesmo dia um poema em homenagem a José do Patrocínio o ressaltando como herói da grande luta contra a escravidão. (*Cidade do Rio*, 1889. 13 de maio. Ed. 106.)

Dito isto, a folha que traz conteúdo no entendimento do contexto histórico da época a qual foi possível acessar, *Gazeta de Notícias*, no dia 14 de maio traz uma capa ornamentada com os dizeres “Brasil Livre – Treze de Maio – Extinção da Escravidão” trazendo destaque à data. No mesmo número, também a coluna “A José do Patrocínio, A Gazeta de Notícias” reproduz a seguinte opinião

Pode não haver vencidos, porque há convencidos; mas incontestavelmente há vencedores, e entre esses destacam-se no primeiro plano aqueles que ofereceram francamente, destemida e ousadamente, o seu peito à luta pela ideia de que se achavam possuídos, e que por ela pelejaram valentemente, batendo-se dia e noite, a cada momento, com a palavra e com a pena, com a sua coragem e com a sua convicção, não só contra os adversários naturais, mas contra a calúnia, contra a injúria, contra a conspiração dos interesses feridos, e contra a avalanche das conveniências oportunistas. [...] José do Patrocínio combateu e venceu. O que está feito não é exclusivamente obra do seu trabalho, da sua dedicação e das suas convicções. (*Gazeta de Notícias*. 14 de maio de 1888. Ed. 135.)

A atuação de Patrocínio é engrandecida, seu papel como militante atuante na causa abolicionista é reforçado, entretanto a coluna reafirma que seu papel não foi exclusivo. Nesta colocação há um sentido de memória que está sendo disputado pelas folhas, pois a *Gazeta de Notícias* colocará Patrocínio no centro da abolição, dando ressalvas na atuação de outros movimentos, mas ainda assim o colocando como o principal. Enquanto o *Cidade do Rio* usa das suas páginas para dar fôlego a outro tipo de narrativa, que não é sólida com o passar dos anos, mas que tem seus próprios sentidos. O periódico cita a capacidade de luta de Patrocínio a favor da abolição, mas aponta também para a centralidade do papel do Império, com isso ele divide espaço no peso histórico pelo fim da escravidão.

No número ainda se lê que “nos seis dias que decorreram de 8 a 13 de maio fez-se mais pelo Brasil do que nos sessenta e seis anos que nos separam da independência” (*Gazeta de Notícias*. 14 de maio de 1888. Ed. 135) a folha retoma assim a dimensão de relevância desse dia que reafirmou a verdadeira liberdade que se buscava no Brasil oitocentista, dando um sentido memorialístico para o 13 de maio e consolidando este dia como uma data a ser lembrada pela

nação através das celebrações e organizações. Entretanto, o movimento que se observa nos anos subsequentes é que a data será sufocada por outras demandas, mas não perde sua força simbólica.

Buscarei a partir deste ponto fazer um breve levantamento de como foram as reproduções e opiniões do jornal sobre o 13 de maio durante a década de 90, a começar pela edição de 1889. O jornal, em 13 de maio, traz dados de celebração de 1 ano da abolição. O número preocupasse com homenagens à D. Pedro II, à citação da “Redentora Africana” referindo-se a princesa Isabel e homenagens a propagandistas como José Bonifácio, Luiz Gama, Ferreira de Menezes e Joaquim Serra (*Cidade do Rio*, 1889. 13 de maio. Ed. 106). No mesmo número, no canto inferior da página, há a citação da data de 19 de abril de 1889, que o jornal explica ser a data em que o Imperador concedeu perdão a todos os escravizados presos. Reafirmando as ações importantes do império para a população negra.

José do Patrocínio também traz sua escrita em uma coluna intitulada “Glória aos vivos! Aos soldados constantes e fiéis” produzindo um discurso pacificador para o primeiro aniversário da Lei Áurea

Enquanto muitos dos que foram feridos pela reparação necessária de uma injustiça secular, se revoltam e procuram vingar-se tornando-se o pesadelo da evolução nacional; os ex-escravos consideram-se pagos de toda uma vida de dor e de humilhação com a simples liberdade. [...] Pelo reconhecimento do seu direito, o novo cidadão deu-lhe tudo quanto o homem civilizado guarda para as sociedades, que lhe garantem o coração e a atividade, o amor e o trabalho. Nem ao menos pediu de terra porção maior do que aquela em que cabe a sua enxada, que em cada sulco abre uma sepultura à tirania e um canal de águas vivas para a liberdade. (*Cidade do Rio*, 1889. 13 de maio. Ed. 106.)

O jornalista busca dar um tom de conciliação a liberdade pretendida e aos direitos dos libertos, como a aquisição de pequenas terras para sobrevivência. Patrocínio conseguia observar apreensão da liberdade conquistada, e buscava de forma sutil marcar isso neste número. Isto pode se justificar pela afunilamento do discurso antidemocrático da República de Deodoro da Fonseca que fecharia, anos depois, a redação do jornal.

O próximo número disponível para leitura próximo a data pretendida é no ano de 1893, em 13 de maio. Nesta data não é possível identificar a escrita de José do Patrocínio, mas não lhe faltam homenagens, como a que foi feita por Luiz Murat, que afirmou “Falemos sério: Hoje é o dia 13 de maio. Devias-lhe chamar o dia José do Patrocínio. Ele é a encarnação dessa data, é o maior esforço que já se viu num povo que protesta pelos seus direitos e pela sua liberdade.” (*Cidade do Rio*, 1893. 13 de maio. Ed. 127) O escritor continua e afirma que “Quem fez o 15 de novembro foi o 13 de maio”. Neste sentido, essas duas afirmações podem ser lidas como

perigosas para a folha, pois elas colocam a liberdade da população negra como parte central da República, ameaçando assim o discurso que buscava embranquecer o Brasil durante a década de 90 e apagar a escravidão vivida no país. É importante identificar que este é o último número marcando o 13 de maio antes do fechamento arbitrário da folha que só será reaberta em 1895. Aqui, é possível perceber os discursos a favor de parte da população negra e das narrativas que glorificavam os abolicionistas e colocavam em xeque a credibilidade da República de Deodoro da Fonseca - que pode ter servido como munição para os ditadores entenderem o jornal como uma ameaça. A avaliação de que a proclamação se deu graças ao fim da escravidão em 13 de maio é uma prova perigosa de Murat. Como parte dos colunistas do periódico, o escritor precisou sustentar a afirmação, pois colocar no centro das pautas uma data com digitais negras no radar de um governo ditador e racista era atrair riscos para todo o editorial.

No mesmo número, há a coluna “Treze de Maio – Subsídio para a História” que afirma

Desde o grande dia que neste momento comemoram todos os corações patriotas até hoje, ninguém tem dito com exatidão o que há de real relativamente à iniciativa do movimento abolicionista na Província, hoje Estado de S. Paulo. Não tem sido, felizmente, esquecido o nome do mil vezes admirado Luiz Gama; não são desconhecidos os relevantes serviços de Antonio Bento, nem a aderência de Antonio Prado a causa dos escravos. Mas o que ainda não foi dito, e que hoje pode ser atestado pelo herói do dia, pelo imortal José do Patrocínio, é o ponto de partida dessa propaganda cerrada, forte, entusiástica, que levou tudo de vencida até vitória final, na Província de São Paulo [...] (*Cidade do Rio*, 1893. 13 de maio. Ed. 127.)

Na citação, identifica-se elementos que vão se reproduzir nos números subsequentes e nos anteriores, que é a homenagem a José do Patrocínio e a amplificação da importância da população preta na construção do país. Nesta coluna, o escritor não assina o texto, mas produz uma regressão para o período anterior a abolição para dizer que a riqueza de São Paulo estava no braço negro. Ao intitular a coluna como “Treze de maio - Subsídio para a História” o colunista evidencia a sua intenção em trazer ao centro as ações dos libertos e em como as pegadas deixadas por esses grupos seriam importantes para o futuro, para a memória do 13 de maio, sendo um tipo de munição para a História do Brasil. É possível identificar então o que Ana Flávia Magalhães vai marcar como “as intencionalidades do que deve ser lembrado e do que pode ser esquecido”. (PINTO, 2022. Pág. 1-176) O jornal tem uma relação tensionada com a memória, pois ora identifica-se uma tentativa de estabelecer narrativas empretecidas que destacam a população negra e em outra essa importância também é dividida com o Império e em especial a Princesa Isabel. Entretanto, em todas elas há uma marca intencional que é dar conteúdo a memória

dessa população, que por vezes parece contraditória. Pois o compromisso do grupo de abolicionistas era com uma narrativa que os ressaltasse, e em segundo plano com as heranças culturais africanas como a capoeira.

Em 14 de maio de 1893, o jornal afirma que as celebrações pela abolição vão perdendo a capacidade de mobilização vista em 1888. Na coluna “O Dia” que não conta com assinatura, lê-se “Quem te viu, 13 de maio! Não pudeste rir, não pudeste saltar, não pudeste viverontem. As datas gloriosas de uma nação, são ainda mais tristes que os dias comuns, quando partedela padece.” (*Cidade do Rio*, 1893. 14 de maio. Ed. 128). O parecer lamenta a morte de brasileiros na guerra na Revolução Federalistano Rio Grande do Sul que sufocou as celebrações – o jornal havia inclusive organizado uma comissão para angariar donativos para socorrer as famílias dos brasileiros que morriam na guerra – “Como poderias ser contente, 13 de maio, se os nossos irmãos sofrem, se a pátria tem o coraçãooprimido” (*Cidade do Rio*, 1893. 14 de maio. Ed. 128).

Neste texto não será possível desenvolver sobre todos os números do jornal, mas o que se pode perceber é que as marcas em defesa de um 13 de maio que fosse significativo para o Brasil é um ponto crucial para os redatores do jornal. Tal afirmativa fica perceptível no ano de 1896. Na primeira página, pela primeira vez há a foto de José do Patrocínio, vinculando o político à data de forma ainda mais significativa. Se lê:

O dia de hoje pertence a José do Patrocínio. E por isso não se estranhará que seu companheiros de trabalho lhe façam essa homenagem a que ele tem direito incontestável.[...] Quando os poderes públicos deixam passar despercebida a grande data que apenas será oficialmente festejada com as salvas do estilo, embandeiramento de edifícios públicos e iluminações; quando a administração local apenas julgou digno o dia 13 de maio de ser comemorado por uma eleição cujo resultado de antemão se conhece; quando o elemento popular, desanimado talvez, não se levanta para festivamente sagrar o dia da Lei Aurea. (*Cidade do Rio*, 1896. 13 de maio. Ed. 135).

Alguns elementos nessa afirmativa são importantes no desenvolvimento da pesquisa pois ele aponta para uma das principais pautas de pesquisa do campo do pós-abolição que é o apagamento da memória negra no Brasil República. Neste contexto, de acordo com os colunistas do *Cidade do Rio* o 13 de maio foi sendo sufocado pela falta de propagação popular da relevância da data, e o periódico denuncia essa ação, alegando uma “indiferença” às celebrações relacionadas a Lei Áurea.

Esse número do jornal, ao que é possível perceber, é resultado de um diagnóstico feito pelos redatores de uma diminuição da movimentação a favor da rememoração da abolição. A falta de empenho dos republicanos em torno das mobilizações demonstra as intenções em silenciar

as narrativas empretecidas no Brasil Republicano, sendo esse um raio-x dos abolicionistas envolvidos no folha dos primeiros anos da década de 90 do fim do século.

O chamado “desânimo” é um produto da falta de atuação do Estado liderado por Deodoro da Fonseca, de acordo com o jornal, pois havia um movimento de boicote as temáticas afro-brasileiras, se juntando a isso também o fato de que a folha vinha de uma longa censura de 2 anos que impediu a incitação à mobilização em celebração da data, que não era exclusivo da mesma, mas que poderia usar de sua escrita para a mobilização. No mesmo número, a folha continua afirmando que é a Patrocínio “mais que a nenhum outro, as honras do dia. [...] Os abolicionistas, principalmente os que ainda se acham a seu lado na *Cidade do Rio* não o podem esquecer, como soldados na grande luta de que ele foi valoroso” (*Cidade do Rio*, 1896. 13 de maio. Ed. 135). É possível identificar nesse trecho a preocupação dos redatores com a memória sobre Patrocínio que já vinha sofrendo pequenos apagamentos, como citado anteriormente. Sendo assim, havia o risco de que toda a mobilização dos abolicionistas sofresse um apagamento intencional por parte da República, não sobriam “subsídios para a História” reforçar a relevância do movimento. Patrocínio precisava fazer um grande esforço, como homem negro, na busca de preservar sua importância, bem como de seus pares, para a História do Brasil. Entretanto, enquanto homem de pele preta sofreu as consequências do racismo que ignora a atuação política da população negra na defesa da cidadania e o direito a memória e História, ação essa que desdobra até a história contemporânea.

Por este ângulo, retomando o texto de Ana Flávia Magalhães Pinto, ela afirma que

O racismo afeta justamente o nosso entendimento daquilo que dá a medida da nossa existência, aquilo que, por razões também históricas, nos acostumamos a chamar de nossa humanidade. Essa necessidade de pessoas negras e indígenas saírem pelo mundo dizendo que “nós somos pessoas” tem muito a ver com esses sintomas que nós acabamos sendo orientadas e orientados a negligenciar. (PINTO, 2021. Pág. 26)

Esse diagnóstico feito pela autora está dentro de um contexto contemporâneo ao século XXI, mas também colabora na construção de argumentos para pensar o racismo no século XIX, pois o *Cidade do Rio* também se preocupa em reafirmar a humanidade das pessoas pretas, como no caso de Patrocínio. Pois ao negar-se a possibilidade da existência, há grande necessidade de solidificar os discursos em prol da reexistência com cidadania e liberdade estendidas, ressignificando os heróis e os nomes que lideraram um dos processos abolicionistas e assumiu uma frente ampla na capital, tornando-se referência para as narrativas de fim do cativeiro. A humanidade que é ameaçada pelo racismo recebe fôlego quando há vozes negras sendo amplificadas, no caso de Patrocínio, através do jornalismo.

A autora continua seu argumento afirmando que

Por força do racismo, seguimos disputando o básico. Se discursivamente está em disputa o básico, empiricamente temos diante de nós uma realidade concreta: uma nação de maioria negra, que segue negra (não por vontade daqueles que a dominam) e tem dificuldade de assim se afirmar. Nesse cenário, o apreço pela nossa existência não é resultado do acaso, mas resultado de estratégias elaboradas individual e coletivamente que resultam na viabilidade de nossa existência. Ao mesmo tempo, a gente acaba muitas vezes parando naquilo que nós fomos autorizadas e autorizados a pensar ao longo dos anos. Nesse caso: paramos na escravidão. Nós precisamos ir além dessa autorização (PINTO, 2021. Pág. 16-17).

O diagnóstico feito pela autora cabe essencialmente na análise da fonte trabalhada. Pois há uma tentativa de silenciar as pretensões do periódico, onde o que se disputa são narrativas que buscam apagar a atuação da população negra tentando remover as relevâncias do 13 de maio e de seus sujeitos históricos. A escravidão, conforme aponta Ana Flávia Magalhães, parece ser o ponto final do palco à população liberta. E a tentativa da folha em ir além disso buscando um lugar ao sol para seus representantes e movimentos históricos que representam uma parcela de cidadãos, se choca com os objetivos da República.

Os últimos números até 1902 no jornal noticiam a falta de mobilização de grandes comemorações relacionadas a abolição, também ligada a mudança política do próprio Patrocínio que se dedica ao investimento da construção do balão “Santa Cruz”. O que se mantém durante todos os anos são as missas na Igreja do Rosário que celebravam a data. Entretanto, as críticas continuavam dizendo palavras como “A liberdade é uma banalidade de rua, quando não é a liberdade de alma, quando o remorso não surge, e a angústia de ter feito mal irremediavelmente não se levanta.” (*Cidade do Rio*, 1900. 12 de maio. Ed. 111). Trazendo então a fragilidade da liberdade construída até então, ventilando uma série de silenciamentos diretos e indiretos advindos da proclamação da República. A folha buscou retomar, a partir da figura de Patrocínio, colocando-o como um representante da população negra, esse lugar de destaque que indiretamente também defendia os direitos dos cidadãos e cidadãs pretas. Pois, ao defender as glórias e as lembranças de um homem negro há luta contra o racismo, pois ousa-se persistir na pertinência de um líder negro que poderia oferecer diversos riscos ao status quo de republicanos conservadores.

A memória defendida pela folha é uma movimentação que coloca os abolicionistas, na figura de José do Patrocínio, como centrais na atuação pelo fim da escravidão. Embora essa seja uma vertente que por vezes ignora outros grupos tão importantes na luta pela liberdade –

temática tratada em outro texto - seu papel não pode ser ignorado ou sufocado, antes deve ser iluminada a luz das críticas, mas também de sua inquestionável atuação. O que se pode perceber então é que há diversos sentidos da memória negra, mas todas elas, independentes se abolicionistas, religiosas, advindas de grupos ou individuais, se atuantes no norte ou sul do país, desde que negras, precisarão lidar com o racismo anteposto pela República instaurada.

Neste interím, um colunista do *Cidade do Rio* escreve um texto com o título “Conto do Vigário”. A história se inicia com dois homens de origem rural, chegando de trem ao Rio de Janeiro e ajuda a explicitar os discursos presentes na época sobre cidadania e liberdade pautadas pela imprensa de Patrocínio, conforme apontado anteriormente. Lê-se na narrativa que começa contando sobre um “homem da roça” – substantivo usado pelo autor da coluna – que chega a cidade do Rio de Janeiro, junto de outros de mesma origem, com uma possível “grande sorte” logo em seu primeiro dia na cidade:

Diversos deles embarcavam em bondinhos da rua direita, exceto um, que não tomara nenhum bonde, e ficara parado à esquina do Quartel, espiando os bondes que passavam. O bom do roceiro pusera-se a andar em direção à Intendência Municipal, seguindo como consensualmente os passos de um indivíduo esgrouviado, também com ares de roceiro, e sem repararem em dois sujeitos que o seguiam de perto, com olhares oblíquos por baixo das abas dos chapéus. Foi então que deu-se esse incidente: o homem da frente deixara escorregar do bolso falso do paletó um bem feito embrulho, cuidadosamente amarrado, e com este rotulo em letras muito gordas: "dois contos de réis" [...] Estacou o roceiro diante de tão grossa "maquia" que tiveram o cuidado de apanhar e guardar, sem grande constrangimento: e, julgando certamente desacertado continuar a seguir de perto um indivíduo que caminhava agora muito mais leve do que ele, não só deixou imediatamente de acompanhá-lo, mas voltou-lhe as costas e começou a andar pra trás... Foi caipora, porém, porque logo dois indivíduos o cercaram dizendo - Nós também somos filhos de Deus (*Cidade do Rio*, 7 de outubro, 1890. Ed. 8).

A história continua narrando que após andar pela cidade, o homem e seus pares que se apoderaram do pacote de dois contos de réis avistam o verdadeiro dono do pacote procurando seu objeto perdido "No parque não havia ninguém, olharam para traz, por entre o gradil, e viram o homem esgrouviado procurando o embrulho sobre a relva *onde foi proclamada a República*. [...]" o grifo destacado em itálico colabora no entendimento de que esse local é um local de evidência no conto, pois ele deixa pistas de possíveis interpretações da narrativa pretendida. O autor continua “Avançaram para o interior do Parque; mas não tinham andado muito, quando viram que o sujeito alto lhes seguia as pegadas...”. O principal personagem, que inicia a história acaba despistando os outros 2 que o haviam cercado logo após o furto do pacote, entretanto, mal sabia ele que também havia sido enganado pelos companheiros que se apoderaram do artefato e trocaram sem seu consentimento

[...] quase não cabia em si de contente o bom do homem, por haver escapado dos outros, enganando-os; e apertava com amor os dois contos de réis, isto é, o embrulho, contra as contê-las, bem junto do coração. [...] Aqui, depois de acantear-se comodamente no lugar mais sombrio da casa, foi mandando vir alguma coisa: Vinho de madeira, doces, marmeladas, etc. Pois sentia-se com apetite. Serviram-no bem, graças a deus, e depois de bem servido, quisera ainda queijo, talvez para esquecer do homem esgrouviado (*Cidade do Rio*, 7 de outubro, 1890 Ed. 8).

Este contexto final pode ajudar a analisar o conto dentro de seu contexto histórico republicano de 7 de outubro de 1890 que conta sobre uma recém república, que ainda estava por se desdobrar em diversas camadas, e assim como na história retratada, tinha seu início em um golpe. No início da História, é possível perceber que o homem recém chegado do contexto ruralista para um grande centro parece ter feito um bom negócio ao pegar o pacote, entretanto “[...] não podia agora esquecer-se do embrulho, e pudera-se.” Na parte final da narrativa é possível identificar elementos que podem servir na interpretação do conto a partir da temática de cidadania, liberdade e memória. Pois, o personagem principal que chega da área rural é um provável cidadão preto, pois a população negra era a principal mão de obra da época nas grandes fazendas de 1890. Diversos ex-escravizados chegam ao Rio de Janeiro buscando uma oportunidade dentro do contexto republicano, conforme é possível perceber no trabalho de Lúcia Helena Oliveira Silva (SILVA, 2016) que versa sobre processos emigratórios de recém libertos para a capital do país na época. O pacote se torna uma grande “oportunidade” de mudança ou de uma leve esperança “e pudera-se”!

O item representado na história pode servir como metáfora para o discurso republicano na época que parecia ser bastante promissor tendo em vista o contexto político, sendo inclusive defendido por José do Patrocínio em alguma medida – diga-se de passagem que era uma defesa do republicanismo, e não do governo de Deodoro da Fonseca vigente no ano – entretanto, ainda se tratava de um “pacote” advindo de um “golpe” mesmo que com disfarce de democrata. A história intitulada “O conto do Vigário” termina com a cena do personagem principal abrindo o pacote:

A primeira capa era de papel branco: tirou-a e viu outra capa de papel azul. Ficou branco. Tirou a capa de papel azul e viu mais outra de papel pardo. Ficou roxo. Tirou a capa de papel pardo, e descobriu ainda mais outra de papel vermelho. Ficou rubro. Tirou a capa de papel vermelho e maldito embrulho! Restava-lhe ainda uma de papel cor de tijolo. Ficou queimado (*Cidade do Rio*, 7 de outubro, 1890 Ed. 8).

O final da história oferece diversas possibilidades de interpretação, uma delas é a de que “O Conto do Vigário” já começa a ser entendido como parte da narrativa “vigarista” quando a Praça da República é o local onde o dono do pacote busca reencontrar seus ganhos, algum tipo de “oportunidade única” que outros também entendem da mesma forma. Entretanto, acaba se

tornando uma grande enganação para quem se apegou aquele “símbolo republicano” de forma tão esperançosa. O colunista encerra a História narrando que

Disseram-lhe que se queixasse à polícia: deviam ter-lhe dito que se queixassem ao bispo... que é o que eu digo aos amáveis leitores que tiverem a ingenuidade de acreditar neste "conto do vigário" e noutros que porventura impinja neste lugar, as terças feiras, com o fim somente de roubar-lhes o tempo, e o cobre: com o fim de embrulhara-los... a semelhança do que os três gajos fizeram ao homem da roça que por sua vez embrulhou o dono do queijo (*Cidade do Rio*, 7 de outubro, 1890 Ed. 8).

Há aqui um movimento interessante do escritor que traz o sentimento de “enganação” como parte do conto, trazendo-o inclusive ao leitor que se envolveu no conto, na tentativa de “confundir” as ideias, enganar, golpear... a relevância desta narrativa se dá no entendimento de que a recém proclamação da República ainda poderia ser um grande pacote de embrulhos sem nada dentro para quem se apoiasse neste “grande tesouro”. No caso do homem da roça, provável popular preto, a República se tornou um “pacote” de mentiras amargas e que teria uma continuidade sem fim de vigarices. Pois uma enganação vai puxando a outra e o republicanismo tornando-se uma grande incógnita para os libertos.

A possibilidade do “conto do vigário” se tornar uma regra para os cidadãos pretos à época ajuda a perceber a memória como uma importante ferramenta na construção de narrativas. Pois, a República se iniciava no fim do século como uma questão para os populares e uma certeza para as classes senhoriais. Havia diversos discursos que buscavam fazer com que a República não se tornasse um “conto do vigário”, mas torna-la em um campo de disputa por direitos e cidadanias garantidas. A defesa dos colunistas do *Cidade do Rio* também passa por essa máxima, pois seus discursos buscavam lugares para si mesmos na busca de subsidiar a História futura com um conteúdo que fosse embasado em seus próprios discursos que desviassem da lógica vigarista que os Republicanos poderiam dar à época.

A imprensa terá destaque pois é a partir dela que esses nomes serão lembrados. Não somente pelos periódicos, mas entendendo esses como o principal meio de comunicação da época, acaba por se tornar uma das fontes para compreender o contexto histórico da época e as intencionalidades das escritas. Essas fontes servem atualmente como um ponto de partida para pensar cidadania na história contemporânea. Para o campo historiográfico, cultivar essas autoafirmações atualmente é demonstrar como as memórias precisam ser revisitadas e possibilitadas dentro de narrativas que foram feitas no passado por negros e negras que lutaram por suas cidadanias e apontavam para um futuro onde suas digitais seriam relevantes para entender o presente que hoje se desdobra.

Por isso, o pós-abolição se torna um campo de disputa no passado e no presente. Ao olhar para a década de 90 a partir da fonte impressa é possível compreender que José do Patrocínio e seus pares buscavam disputar um lugar na recém declarada república que construísse suas próprias versões de cidadania e liberdade. Por isso, este se torna um campo de lutas, pois haviam sujeitos históricos que estavam participando ativamente da construção de um país que não fosse baseado em um “conto do vigário”, mas que fosse enraizado em demandas reais e honestas sobre suas realidades. As memórias deveriam ser acordadas dentro das tratativas dos jornalistas da folha, reafirmando assim seus lugares no Brasil pós-abolicionista.

Em seus lugares de importância Patrocínio acabou por sofrer em diversos momentos com o racismo, seu apoio à Princesa Isabel rendera questionamentos durante a República. Em um dos episódios, o acusaram de ser intolerante com os adversários e de ter um posicionamento crítico a monarquia após a declaração da República, na tentativa de desvalorizar seus posicionamentos durante o governo vigente na década de 90.

No *Jornal do Commercio*, em 14 de fevereiro de 1896, uma coluna de Eduardo Prado - um dos fundadores do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil em 1838, que tinha como objetivo delinear um perfil para a “nação brasileira” (GUIMARÃES, 1988. Pág. 5-27) onde sua missão era criar uma identidade para a “jovem” nação. O órgão era formado por 50 acadêmicos, divididos entre 25 estudiosos na seção de História e 25 na seção de Geografia que buscava traçar uma civilização branca e europeia que ignoraria a relevância das africanidades brasileiras - afirmava que Patrocínio não tolerava jornais monarquistas de São Paulo, e que este buscava censurar o governo. Na íntegra, o colunista afirmou

Eis aí o sr. José do Patrocínio, o homem que só vale pela imprensa, a pedir mordada para a mesma imprensa.

Se o sr. José do Patrocínio chegou a ter no Brasil a notoriedade que lhe dão as suas qualidades de escritor, foi porque teve a felicidade de nascer e viver sob o regime monárquico, que lhe deu, com a liberdade de imprensa, os meios de expandir seu talento. Deve também muito o sr. José do Patrocínio à monarquia: pela tolerância, pela brandura e pelo exemplo desta, foi possível a criação e a conservação, no país, de um estado social e político em que a cor de um homem nunca foi obstáculo à sua carreira, o que não acontece nas republicas americanas (*Jornal do Commercio*. 14, jan. Ed. 857. 1896).

Eduardo Prado, enquanto defensor da monarquia coloca Patrocínio como um “traidor” das causas monarquistas, como se este tivesse débitos a serem pagos com eterna gratidão ao regime, ele afirma que “José do Patrocínio ficou também barbarizado pela República. [...] O infeliz homem de imprensa, na cegueira do seu partidarismo, transforma o seu jornal em veículo de denúncia e de delação, e ele, o jornalista, vem sugerir ao governo que persiga a jornalistas.” (*Jornal do*

Commercio. 14, jan. Ed. 857. 1896). Inicialmente, o que cabe na análise pretendida é a presunção racista de Prado de como deveriam ser as reações de Patrocínio. Sua intenção era definir como um homem preto deveria se posicionar, e essa posição só seria aprovada de acordo com a visão embranquecida da política monarquista e de seus defensores. Ele termina reafirmando esse diagnóstico “se este é o efeito da República sobre os homens cultos e superiores, qual não deve ser a sua nefasta influência sobre os que não são cultos nem superiores?” cabe aqui analisar que esses “que não são cultos nem superiores” provavelmente seja uma referência indireta aos cidadãos recém libertos, em grande parte iletrados ou com pouca instrução “tradicional”. O colunista parte da premissa de que se até mesmo Patrocínio, um homem culto, está pensando por si mesmo e criando suas próprias concepções sobre a República, que dirá dos seus pares pretos e pretas que não são “cultos e nem superiores”? A declaração de Prado deixa explícita sua intenção racista que questiona a liberdade de populares negros em argumentar contra aquilo que não concordam, ou seja, a possibilidade de exercerem sua emancipação sendo cidadãos ativos na sociedade em que vivem.

Respondendo à Eduardo Prado, Patrocínio afirmou

Nunca neguei nem esqueci a liberdade de que sempre gozei no tempo do império e já me tenho penitenciado pública e sinceramente das demasias de minha palavra de propagandista apaixonado contra alguns dos meus adversários.

Como poderia eu, que tudo devo a liberdade de imprensa de tribuna, insurgir-me contra ela, pedindo que a profanassem por um interdito inconstitucional!

Devo lembrar ao Sr. Eduardo Prado que fui um dos poucos jornalistas que protestaram contra o decreto de 18 de dezembro de 1889, um mês e três dias, após a proclamação da República e apesar do regime ditatorial vigente.

Reclamei então, como sempre, que a República se não desonrasse amordaçando a opinião (*Cidade do Rio*. 17 de jan. 1896. Ed. 17).

O jornalista reitera que seus posicionamentos a favor da monarquia não poderiam ser esquecidos pois gozou de grande liberdade de imprensa durante a época, e relembra o caráter ditatorial da república vigente iniciado em 1889. Eduardo Prado oferece a faceta racial quando tenta enquadrar Patrocínio dentro de um padrão embranquecido da época, e Patrocínio toca na questão ao afirmar que

Com a intenção de ferir um, o sr. Eduardo Prado faz sentir que os homens de cor devem gratidão à monarquia, porque a doçura dos seus costumes fez com que o preconceito os não torturasse, como nas republicas americanas.

Não sei bem se o Sr. Eduardo Prado quer que eu seja o único homem de cor incumbido de agradecer a monarquia tamanho favor, ou se o ilustre escritor quis decidir-me com o seu exemplo.

Em todo caso, devo lembrar ao Sr. Eduardo Prado que nem sempre deve atribuir aos monarquistas virtudes que eram da dinastia (*Cidade do Rio*. 17 de jan. 1896. Ed. 17).

O jornal não reproduz na íntegra a coluna de Prado, mas o que é possível perceber é que o ataque do colunista buscou isolar Patrocínio dentro de uma máxima onde ele deveria permanecer cegamente fiel as demandas e discursos da monarquia, como se por ser um cidadão de pele preta não tivesse condições de refazer seus posicionamentos e se tornar um republicano dentro do que considerasse correto. As negociações de Patrocínio eram um problema para a estrutura racista do Brasil oitocentista, pois não era permitido a um homem representante de uma classe tão expressiva se movimentar dentro de seus próprios ideais. A intenção era conservar a sociedade dentro de um status quo onde a condição de escravidão intelectual continuasse a ser implementada pelos “senhores de engenho”, agora na República. A fragilidade da autoridade dos senhores de engenho ou de seus representantes, os obrigava a buscar manter o controle das ideais empretecidas, e isto passava pela censura ao próprio Patrocínio e futuramente ao seu jornal “E além disso um argumento historicamente sem valor esse do dever que tem o home de cor de amar a monarquia” (*Cidade do Rio*. 17 de jan. 1896. Ed. 17), continua Patrocínio na coluna. Tal posicionamento demarca que o jornalista é crítico à monarquia como um sistema, mas defende a figura da Princesa Isabel devido ao seu papel pelo fim da escravidão. Cabendo aqui uma provocação: é possível um homem preto ter divergências e ter suas opiniões formadas dentro da República? Seu posicionamento, por vezes controverso, é uma questão politicamente isolada do campo racial? Na coluna, o dono do *Cidade do Rio* continua

Esquece-se o Sr. Eduardo Prado de que o imperador viveu a escravidão, pela escravidão e para a escravidão? Não se recorda de que nas instruções dadas a Brant, Pedro I procurou furtar-se à clausula imposta à Inglaterra, quanto à abolição do tráfico?

Por esse caminho o Sr. Eduardo Prado vai errado e perde seu tempo.

Bati durante dez anos contra a escravidão e nesse tempo ainda não havia república.

Não havia preconceitos, diz o Sr. Eduardo Prado. Como explica o ilustre escritor o horror que tem os mulatos disfarçados de confessar a sua ascendência?

Mas... é rebaixar a discussão traze-la para esse terreno (*Cidade do Rio*. 17 de jan. de 1896. Ed. 17).

Aqui, Patrocínio não alivia as críticas ao relembrar que D. Pedro I ignorou as cláusulas da primeira lei de fim do tráfico, demonstrando seu lugar crítico a monarquia quando esta vai contra os seus projetos de interesse. Ao relembrar sua atuação contra a escravidão antes da abolição, o jornalista reitera seu compromisso com a cidadania e liberdade propostas. Que vão além da

monarquia e da República, antes perpassam por uma marca racial que se estendem em todos os seus trabalhos, pois é uma premissa que o acompanha na pele.

A declaração final de Patrocínio serve de grande colaboração no entendimento do pós-abolição quando ele afirma que há mulatos que têm “horror” em confessar sua ascendência africana. Este é um argumento importante na compreensão dos atores políticos do pós-abolição que decidem esconder, negar ou apagar suas heranças africanas mesmo que seus traços digam o contrário – inclusive, essa provocação poderia ser direcionada ao próprio Eduardo Prado. Há uma tentativa de ignorar e esconder as heranças das raízes africanas do Brasil. Na coluna, Patrocínio defende que há pessoas - ao que tudo indica de grande importância na sociedade, pois o jornalista parece se referir ironicamente a alguém que Prado possa conhecer quando afirma que “Como explica o ilustre escritor o horror que tem os mulatos disfarçados de confessar a sua ascendência?” referindo-se a uma possível terceira pessoa, talvez conhecida de Prado ou ao próprio – que buscam sufocar sua ascendência, pois assumir identidades empretecidas era um problema para a sociedade política da época. Reforçar suas heranças era ir contra o projeto de país que não se referia somente ao pós-abolição com a república, mas também durante a monarquia. Por isso, os posicionamentos de Patrocínio e do seu jornal são “barulhentos”, pois eles ultrapassam as autorizações dadas pelas sociedades. O que se desejava era deixar o preto e sua influência recauchutada em algum canto e escondida das influências, fosse por ser quem fosse, ou por falar o que falava.

Nesse sentido, a colocação de Patrocínio produz uma relevante voz que amplifica identidades e posicionamentos para além da “escravidão”, como afirma Ana Flávia Magalhães que lembra que devemos ir além das memórias escravocratas e das autorizações oferecidas por elas, (PINTO, 2021) ação exemplificada na coluna de Eduardo Prado quando este busca fidelizar o posicionamento de Patrocínio à uma leitura branca do contexto da época e “desautorizar” suas produções na imprensa. Magalhães continua as afirmações

a gente negra tem, ao longo do tempo, questionado regimes excludentes de legitimação dos sujeitos responsáveis pela produção das narrativas históricas. Nós temos também pressionado acerca dos vícios na formulação de currículos que orientam o ensino escolar, e as maneiras como tais escolhas são postas a reverberar em espaços públicos e privados, colocando em xeque a naturalização da discriminação racial como parte da nossa sociabilidade. (PINTO, 2021. Pág. 14)

Com essa afirmação sobre a era contemporânea, é possível perceber que hoje há uma continuidade de uma luta que tem premissas que partem desde o século XIX com Patrocínio. As lutas por questionamentos à discriminação racial não estão reclusas ao oitocentos nem tão pouco na contemporaneidade. Elas fazem parte da história do Brasil mesmo quando este ainda era América Portuguesa. A autora afirma que é necessário reverberar a pressão na formação de

currículos que orientam o espaço escolar na tentativa de produzir pressão sobre a sociedade, movimentação essa que já se reproduzia a partir de Patrocínio na imprensa carioca, onde o autor buscava sobreviver e dar sentido a suas produções mesmo quando reprimido diante de suas tentativas. Ele termina a coluna afirmando que “As águias não se devem confundir com as sanguessugas, que se me apegavam as pernas, desde que eu tive necessidade de entrar no lamaçal do cativo e da ditadura corruptora e sanguinária.” A interpretação primeira é que o lamaçal se refere ao período monarquista, e a ditadura corruptora e sanguinária à República. Ou seja, o autor busca demonstrar que a despeito de quem ele é sempre haverá uma questão racial em qualquer momento histórico que um preto ou preta busque se posicionar diante das desigualdades produzidas por uma sociedade racista. Monarquista ou Republicana.

Dito isso, as produções de José do Patrocínio e suas defesas em torno da memória de si mesmo e de seus pares são uma movimentação em torno da validação de sua própria existência no presente e no futuro por vezes citado por ele. Em diversos momentos o editorial da folha escreve “...ela [*Cidade do Rio*] há de viver na memória das gerações livres do Brasil, e os historiadores não de fazê-la depor no processo histórico de nossa pátria” (*Cidade do Rio*, Ed. 220. 28 de setembro. 1889) palavras como essa se repetem na perspectiva do jornal em várias fases. Ou seja, há uma tentativa de validar uma existência e posicionamentos que foram renegados ou sufocados pelos desmandos políticos da monarquia e ainda mais posteriormente da República. A tentativa do periódico em produzir narrativas que solidificassem o 13 de maio de 1888 como um data significativa e memorialística é um sintoma dessas organizações que buscavam sufocar os símbolos de liberdade e cidadania, e as reações de Patrocínio e sua rede através da folha comprovam essa premissa de luta por memória e relevância.

É necessário, então, entender o impresso de Patrocínio como um elemento dirigido por um homem negro que tem suas dualidades, mas ainda assim sua cor permanece a mesma e as discriminações contra sua pele o desafiam a produzir sua própria existência e revalidar sua própria condição de ser e existir a partir das memórias apontadas através de datas como o 13 de maio. Memórias essas que servem como munição para a cidadania contemporânea ao século XXI que também busca “disfarçar” essas ações excluindo ou fazendo com que elas sejam apenas “detalhes” na construção das narrativas sobre a História do Brasil.

Bibliografia

GATO, Matheus. *O massacre dos libertos: sobre raça e república no Brasil (1888-1889)*. São Paulo: Perspectiva, 2020.

GOMES, Flávio dos Santos; LAURIANO, Jaime; SCHWARCZ, Lilia Moritz. *Enciclopédia Negra*. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2021. 687 p.

GUIMARÃES, Manoel Luís Salgado. Nação e civilização nos trópicos: o IHGB e o projeto de uma História Nacional. *Estudos Históricos*, Rio de Janeiro, n. 1, p. 5-27, 1988.

MACHADO, Fernandes Humberto. *Palavras e Brados – José do Patrocínio e a imprensa abolicionista do Rio de Janeiro*. Niterói: Editora UFF, 2014. Pág. 1-303.

PINTO, Ana Flávia Magalhães; SANTOS, José Eduardo Ferreira dos; SANTANA, Tiganá; ORALITURAS, CASA SUELI CARNEIRO, FUNDAÇÃO ROSA LUXEMBURGO. Bianca

Santana (Org.); Natália Carneiro (Org.). *Temporalidades, História e Memória. Insumos para Ancoragem de Memória Negra*, São Paulo. 2021. Ed. 1. Módulo 1, p. 1-176. Disponível em: https://casasuelicarneiro.org.br/?jet_download=332. Acesso em: 27 out. 2022.

Fontes

Cidade do Rio - (1887-1902)

Gazeta de Notícias - (1875 e 1956)

Jornal do Commercio – (1827-2016)